

TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING ZAMONAVIY USULLARI

Dotsent., Nurmanova Maxfuza Urozonva¹

119-gurux talabalari., Isroilova Shohsanam Qilich qizi, Tugalov Ramazon Oltiboyvich¹

¹Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi

maxfuzaxon1483@gmail.com

(+998)91-528-92-83

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717021>

***Annotatsiya.** Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalarning integratsiyasi o'quv jarayonini samaradorligini oshirish, interfaollikni kuchaytirish va global talablarga moslashtirish imkonini beradi. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning ta'limdagi zamonaviy qo'llanilishi, SWOT tahlili, "aqliy hujum" va muammoli vaziyat usullari bilan bog'liq yondashuvlar tahlil qilinadi.*

***Аннотация.** Интеграция цифровых технологий в современное образование повышает эффективность учебного процесса, усиливает интерактивность и адаптирует его к глобальным требованиям. В статье анализируются современные методы применения цифровых технологий в образовании, SWOT-анализ, а также подходы, связанные с методами «умственной атаки» и проблемных ситуаций.*

***Annotatsiya.** The integration of digital technologies in modern education enhances the efficiency of the learning process, increases interactivity, and adapts it to global demands. This article analyzes modern applications of digital technologies in education, SWOT analysis, and approaches related to "brainstorming" and problem-based learning methods.*

***Kalit so'zlar.** Raqamli ta'lim, SWOT tahlili, aqliy hujum, muammoli o'qitish, interfaol texnologiyalar.*

***Ключевые слова.** Цифровое образование, SWOT-анализ, мозговая атака, проблемное обучение, интерактивные технологии.*

***Keywords.** Digital education, SWOT analysis, brainstorming, problem-based learning, interactive technologies.*

Kirish. Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar ta'lim tizimini tubdan o'zgartirib, yangi imkoniyatlar va qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Masalan, Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti raqamli texnologiyalarni turli sohalarga joriy qilish orqali mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan dasturlarni amalga oshirmoqda. Ushbu maqolada zamonaviy ta'limda qo'llaniladigan interfaol texnologiyalar, ularning SWOT tahlili, shuningdek, "aqliy hujum" (masalan, guruhli muhokama) va muammoli vaziyat usullari bilan integratsiyasi ko'rib chiqiladi.

Asosiy qism

1. Raqamli texnologiyalarning zamonaviy qo'llanilishi.

- **Interfaol o'quv platformalari:** Bulutli texnologiyalar va AI asosidagi platformalar (masalan, LMS tizimlari) o'quvchilarga shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatini beradi.

Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR): Hayot faoliyati xavfsizligikabi fanlarda murakkab tushunchalarni vizuallashtirishda qo'llaniladi.

Zamonaviy qutqaruv operatsiyalarida texnologiyalar va uskunalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ushbu amaliy mashg'ulotda qutqaruv vositalaridan foydalanishning samarali usullari, SWOT tahlili, raqamli texnologiyalar (masalan, simulyatsiya dasturlari, VR/AR) integratsiyasi, shuningdek, "aqliy hujum" va muammoli vaziyatlar yordamida o'quv jarayonini tashkil etish metodlari ko'rib chiqiladi.

Tabiiy ofatlar, texnogen avariya va favqulodda vaziyatlar insoniyat oldida doimiy xavf sifatida qolmoqda. Masalan, 2023-yilda Turkiyada sodir bo'lgan zilzila qurbonlarni qutqarishda zamonaviy qurilmalar (dronlar, sun'iy intellekt tizimlari) hal qiluvchi rol o'ynadi. Qutqaruvchilarni malakasini oshirishda raqamli texnologiyalar (masalan, virtual reallik simulyatorlari) yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Ushbu maqola qutqaruv jarayonlarida texnologiyalar va uskunalardan foydalanishning zamonaviy usullarini, ularning SWOT tahlilini, shuningdek, "aqliy hujum"[1] va muammoli vaziyatlar orqali o'quv samaradorligini oshirish yo'llarini tavsiflaydi.

1. VR (Virtual Reality – Virtual Reallik)

Ta'rif: VR – bu foydalanuvchini to'liq ravishda raqamli (virtual) muhitga cho'mdiruvchi texnologiya. Bunda haqiqiy dunyo butunlay yopilib,

boshqariladigan qurilmalar (masalan, VR-shlyapalar, qo'llab-quvvatlovchi sensorlar) orqali interfaol tajriba yaratiladi. Misol: O'quv simulyatorlari, virtual sayohatlar, 3D o'yinlar [2]

2.AR (Augmented Reality – Kuchaytirilgan Reallik)

Ta'rif: AR – bu haqiqiy dunyoga raqamli ma'lumotlar (matn, grafikalar, ovoz) qo'shib, uni "kuchaytiradigan" texnologiya. Foydalanuvchi haqiqiy atrofni ko'radi, lekin unga virtual elementlar integratsiyalanadi. Misol: Pokémon GO o'yini, navigatsiya dasturlari (masalan, GPS-da yo'l ko'rsatish), tibbiyotda operatsiya jarayonini vizuallashtirish[3].

Katta ma'lumotlar (Big Data): Talabalarning progressini tahlil qilish va individual yondashuvlarni ishlab chiqish uchun foydalaniladi [4]

Onlayn hamkorlik vositalari: Zoom, Google Classroom kabi platformalar global talabalar bilan aloqani osonlashtiradi.

SWOT Tahlili

Kuchli tomonlari (Strengths): Texnologiyalar orqali xavfsiz va real sharoitlarda mashg'ulotlar o'tkazish. Global tajriba almashish imkoniyati (masalan, onlayn treninglar).

Zaif tomonlari (Weaknesses): Yuqori narxli uskunalar va texnik infratuzilmaga bog'liqlik. Malakali mutaxassislarning yetishmasligi.

Imkoniyatlar (Opportunities): Raqamli texnologiyalar yordamida yangi qutqaruv usullarini ishlab chiqish. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish (masalan, BMTning "Qizil Yarim oy" tashkiloti bilan loyihalar).

Xavflar (Threats): Kiberxavfsizlik muammolari (masalan, dronlarni hakerlik hujumlari). Texnologiyalar teng taqsimlanmaganligi.3. "Aqliy hujum" va muammoli o'qitish usullari[2].

Aqliy hujum (Brainstorming): Raqamli forumlar va virtual guruhlar orqali talabalar kreativ yechimlarni topishda qo'llaniladi. Bu usul kichik guruhlarda samarali muhokamalarni rag'batlantiradi. Virtual platformalarda guruh halqa qilish orqali favqulodda vaziyatlar uchun innovatsion yechimlarni ishlab chiqish (masalan, Miro interaktiv doska)[4].

1-rasim. Miro interaktiv doska.

1-talabalar

2- aylana stol

Muammoli o‘qitish: Masalan, matematik muammolarni simulyatsiya dasturlari yordamida hal qilish. Bu metodologiya talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshiradi Muammoli vaziyatlar simulyatsiya dasturlari orqali qiyin senariylarni hal qilish (masalan, ko‘p qavatli binodan qutqaruv operatsiyasini boshqarish).

Xulosa. Raqamli texnologiyalar ta’limni demokratizatsiya qilish, resurslarni global miqyosda taqsimlash va o‘quvchilarning faolligini oshirish imkoniyatini beradi. Biroq, infratuzilma va pedagogik yondashuvlarni muvozanatlashtirish zarur. “Aqliy hujum” va muammoli o‘qitish kabi usullar raqamli vositalar bilan uyg‘unlashtirilganda, ta’lim samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Favqulodda vaziyatlarda qutqaruv texnologiyalari. URL:redcross.uz
- 2.Virtual reallik simulyatorlari qutqaruv sohasida. URL:rescue-tech.uz
- 3.Global Disaster Preparedness Center. URL:gdpc.org
- 4.Zamonaviy o‘qitish uslublari aqliy hujum usuli muammoli o‘qitish texnologiyasi. URL:arxiv.uz
- 5.Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi. URL:tuit.uz

Anjuman ishtirokchisi talabnomasi:

1	Muallif (lar) ning familiyasi, ismi, otasining ismi	Nurmanova Maxfuza Urozovna Isroilova Shohsanam Qilich qizi, Tugalov Ramazon Oltiboyvich
2	Lavozimi, ilmiy darajasi, ilmiy unvoni	Dotsent. PhD., talabalar
3	Ish / o'qish joyi (muassasaning to'liq nomi, qisqartirishlarsiz), shahar	Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi Samarqand shahar
4	Maqola mavzusi	Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning zamonaviy usullari
5	Sho'ba tartib raqami	3-shu'ba
6	Muallifning E-maili	maxfuzaxon1483@gmail.com
7	Muallifning telefon raqami	(+998)91-528-92-83